

Ideário urbanístico – propostas, realizações e intervenções

O urbanismo moderno presente nas Vilas Operadoras de Furnas – destaque para as vilas localizadas nas cidades de Planura/MG e Icém/SP

Maria Eliza A. Guerra¹
andradeguerra@triang.com.br

¹ Arquiteta/ Professora Dra. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia - FAUeD/UFU

O urbanismo moderno presente nas Vilas Operadoras de Furnas – destaque para as vilas localizadas nas cidades de Planura/MG e Icém/SP

O presente artigo propõe relatar parte da pesquisa desenvolvida na tese² de doutorado, concluída em 2008, na qual foram investigadas dez vilas e uma cidade, construídas a partir da implantação de usinas hidrelétricas nas bacias do Rio Grande e Paranaíba pela Empresa Furnas Centrais Elétricas S. A entre os anos de 1957 a 1987. Neste recorte o objetivo é demonstrar a importância do ideário urbano moderno presente nas vilas operadoras de Furnas com destaques para as vilas localizadas nas cidades de Planura/MG e Icém/SP (alto rio Grande), por suas peculiaridades urbanísticas, paisagísticas e arquitetônicas.

Na Tese as reflexões sobre a trajetória das vilas foram apresentadas em três momentos: concepção (planos, projetos e construções), a realização (obra construída) e utilização (atual por meio de suas características socioespaciais) e foram baseadas em métodos de abordagem histórica com procedimentos de análise comparativa, análise urbana e visual.

A periodização permitiu o conhecimento da cronologia da ocupação territorial que contou com grandes investimentos em infra-estrutura energética pelas políticas de desenvolvimento econômico, no período abordado por esta pesquisa. Esta abordagem visou verificar como as vilas se inserem no processo de urbanização regional, possibilitando a ampliação do conhecimento, além de melhor situar o tema “vila operadora”, como concepção distinta de cidade e sua importância para a evolução das cidades-empresa no Brasil, sobretudo em um período identificado com a construção de Brasília.

A pesquisa buscou contribuir para dirimir o desconhecimento em relação às “pequenas cidades”, entre elas, o considerável número de “núcleos urbanos” resultantes do urbanismo moderno nas regiões do Triângulo e Sudoeste Mineiro. As localidades investigadas foram: 1. Vila operadora de Furnas (1958) - atual bairro de São José da Barra/MG 2. Distrito de São José da Barra (1962) – atual município de São José da Barra/MG 3. Vila operadora de Estreito (1963) – aglomerado rural isolado de Pedregulho/SP 4. Vila operadora de Mascarenhas de Moraes (1953/73) – povoado de Ibarici/MG 5. Vila operadora de Planura (1969) – atual bairro da cidade de Planura/MG 6. Vila operadora de Icém (1971) – atual bairro da cidade de Icém/SP 7. Vila operadora de Fronteira (1971) – atual bairro da cidade de Fronteira/MG 8. Vila operadora Furnas (1974) – atual bairro da cidade de Itumbiara/GO 9. Vila operadora de Araporã (1974) – atual município de Araporã/MG 10. Vila operadora de Caldas Novas (1980/87) – bairro Parque das Brisas na cidade de Caldas Novas/GO 11. Vila operadora de Corumbá (1980/87) – aglomerado rural isolado do município de Caldas Novas/GO.

As vilas de Furnas se inserem no tema cidade-empresa e são identificadas como “vila-operária” e/ou “vila residencial” em estudos e pesquisas relacionadas ao tema. A terminologia adotada: Vila Operadora procede por entender que a expressão “vila operária” ou “vila residencial” não correspondem à escala dessas vilas, pois contemplam especificidades inerentes à sua função, relacionada ao setor elétrico.

A construção de vilas operadoras, que são formas urbanas distintas, produtos de um processo dinâmico de transformação da organização industrial, e seus desdobramentos se colocam como um laboratório para as reflexões sobre o urbano e a urbanização e distinguem a ação dos técnicos em funções de diferentes momentos políticos na idealização de cidades novas no Brasil. Momento caracterizado na

A localização de uma vila operadora esta condicionada a uma usina hidrelétrica, cuja localização geográfica também se condiciona aos atributos físicos e potencial energético de um determinado rio e foram implantadas em áreas isoladas, integradas contíguas ou adjacentes a outras cidades. Neste sentido, foram implantadas vilas operadoras isoladas de Furnas, Mascarenhas de Moraes e Corumbá, vilas integradas às cidades de Fronteira e Caldas Novas e vilas contíguas às cidades de Itumbiara, Araporã, Planura e Icém.

Por se tratar de um trabalho de caráter multifamiliar foram definidos pontos essenciais e abrangentes como: análises espaciais urbanas: inserção da área no contexto urbano-rural, com a organização e sistematização dos dados levantados (quadros e tabelas) – a partir de dados socioeconômicos e socioambientais aspectos

² **VILAS OPERADORAS de FURNAS nas BACIAS dos RIOS GRANDE e PARANAÍBA – da concepção à atualidade**
Orientadora: Profª Drª Beatriz Ribeiro Soares. Doutorado em Geografia, IG/UFU 2008

geográficos e históricos dessas localidades, zoneamento proposto e adaptação ao longo do tempo, morfologia: forma e estruturação da organização espacial.

A partir dos poucos mapas e plantas existentes foram elaboradas novas plantas por meio do programa Google Earth em AutoCAD, possibilitando realizar uma leitura das propostas urbanísticas e das concepções arquitetônicas que evidenciassem as qualidades e fragilidades de todas as vilas estudadas.

O levantamento do espaço urbano das vilas estudadas em AutoCAD sobre base do Google Earth resultaram em importantes referenciais gráficos: vistas aéreas, localizações aproximadas do sítio geográfico e elaboração de plantas que permitiram identificar especificidades morfológicas. Estas imagens de satélite, quando apreendidas e compreendidas, além do domínio do construído (edificações) indicam os elementos que compõem o urbano e que estruturaram este espaço: o quarteirão, a rua e a grelha, além de elementos secundários, ou micro-parcelas: o lote, jardins, pátios, quintais, calçadas, árvores, etc.

Neste trabalho foram destacados as investigações e resultados da pesquisa relacionadas diretamente com as análises urbanísticas e arquitetônicas das vilas, enfatizando as vilas operadoras de Planura e de Icém, atualmente bairros inseridos nas respectivas malhas urbanas e que, além de apresentar traçado urbano e tipologia arquitetônica modernas, contam também com um paisagismo aprimorado, desenvolvido pelo paisagista Fernando Chacel.

A vila de Planura (1969-1974) foi a primeira experiência de Furnas relacionada à construção de vila operadora “integrada” à cidade e segundo o DOCFURNAS, seria a “situação ideal” para alojar os funcionários e suas famílias, diminuindo seu isolamento, diluindo as relações de hierarquias e absorvendo a mão-de-obra local e regional, dinamizando suas atividades socioeconômicas. A vila de Icém (1971-75) também se caracteriza pela tentativa de integração com a cidade, porém com separação hierárquicas acentuada, ou seja, com setorização rígida.

Em relação aos projetos urbanísticos das vilas, não foi possível detectar a autoria dos mesmos. Sabe-se que foram projetados por profissionais do escritório técnico de Furnas. Pretende-se aprofundar investigações sobre este assunto posteriormente. Importante material gráfico foram as plantas digitalizadas originais de algumas vilas, fornecidas por Furnas que serviram para análise comparativa entre concepção projetual, construção e utilização.

A fim de fazer a análise dos conceitos contidos na concepção projetual proposta para as diversas vilas implantadas, utilizou-se um documento interno elaborado por profissionais da área de arquitetura e engenharia de Furnas - DOC FURNAS que, mesmo tendo sido elaborado em 1985, apresenta informações, conceitos e critérios referentes às vilas implantadas ao longo de três décadas. Essas informações foram comparadas com as vilas construídas, permitiu também o dimensionamento da população das vilas.

No caso das vilas estudadas, o zoneamento foi determinante na concepção das vilas. A setorização proposta para o uso e a ocupação do solo de acordo com suas funções deve ser entendida como base de seus aspectos urbanísticos originais e como se apresentam na atualidade. Neste sentido, com a utilização dos dados do DOCFURNAS (foi possível analisar a ocupação dos setores propostos, sua ocupação e evolução ao longo do tempo, de acordo com sua função). Os levantamentos gráficos e *in loco* possibilitaram identificar e analisar estes setores. Com as plantas elaboradas foram efetivadas as análises comparativas entre as afirmações do DOCFURNAS e as hipóteses levantadas durante a pesquisa.

Considerando que o planejamento da vila operadora pretendia abranger três grandes áreas: vila de serviços, vila administrativa e vila residencial, estes setores foram identificados e analisados de acordo com as suas espacializações em diferentes processos e temporalidades, sobretudo a área residencial, já que na mesma estava localizada: habitação unifamiliar, habitação coletiva (para solteiros com qualificação profissional) habitação coletiva (para solteiros sem qualificação profissional), o chamado centro urbano com comércio, equipamentos de serviços, espaços voltados para a cultura, lazer e esportes e o sistema viário, estruturador do tecido urbano.

Para cada item descrito acima foram elaborados mapas específicos que foram inseridos no corpo do texto e evidenciaram os elementos estruturadores do conjunto intra-urbano e socioespacial fruto de planos e projeto urbanístico. Além das plantas de Setorização, de Redes de vias e macroparcelamento e de Cheios e Vazios e Aspectos físicos visuais foi elaborada, em formato A3 a planta do traçado urbano de cada vila com localização e fotos de todos os equipamentos urbanos.

Referências

CORREIA, Telma de B. **De vila operária a cidade-companhia: As aglomerações Criadas por Empresas no Vocabulário Especializado e Vernacular**. In: Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. Ano 3 - nº 4, 2001 ANPUR.

GONÇALVES, Teresa Martins & OESTREICH, Helena Maria. (DOC FURNAS) **CURSO DE PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA A SUPERVISÃO DE PROJETOS DE APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS**. 5º Vol. Superintendência de Engenharia de Geração de Energia. Furnas - Centrais Elétricas S.A. (Documento interno), Rio de Janeiro, 1985.

GUERRA, Maria Eliza A. **VILAS OPERADORAS de FURNAS nas BACIAS dos RIOS GRANDE e PARANAÍBA – da concepção à atualidade**. Orientadora: Profª Drª Beatriz Ribeiro Soares. Tese Doutorado em Geografia, IG/UFU 2008.

TRINDADE JR, Saint-Clair Cordeiro e ROCHA, Gilberto de Miranda. Parte 1 – **Tucuruí: Dinâmica Urbana e Territorial na Área de Influência da Usina Hidrelétrica** (vários artigos e autores) In: **Cidade e Empresa na Amazônia gestão do território e desenvolvimento local**. Belém, Editora Paka-tatu, 2002.

TSUKUMO, Nina Mª Jamra. **Arquitetura de Usinas Hidrelétricas: A experiência da CESP**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura), FAUUSP, São Paulo, 1989.